

TUG‘MA YURAK NUQSONLARI BILAN TUG‘ILGAN BOLALARNING LABORATOR-INSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLARINING O‘ZIGA XOSLIGI

¹Shamansurova Elmira Amanullaevna, ²Isaxanova Nigora Xikmatovna

¹t.f.d., professor, ²PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185869>

Annotatsiya. Bolalar kardiologiyasi va kardioxirurgiyasining rivojlanishi bolalar o‘limini pasayishiga xamda tug‘ma yurak nuqsonlari (TYuN) soni bilan kasallanganlarning yoshi kattalashishiga oz bo‘lsa xam ta’sir qildi. TYuN erta aniqlashning oltin qoidasi exokardiografiya (ExoKG), xisoblanadi. Nuqsonlarni erta aniqlash tug‘riqni to‘g‘ri tashkil etishda, transportirovkadagi xavflar, atsidoz va gipoksiya xolatini chukurlashishi xamda nevrologik buzilishlarni oldini oladi. Laborator ko‘rsatkichlarni baholash esa bolaning axvolini og‘irlashmasligi va asoratlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: exokardiografiya, laboratoriya ko‘rsatkichlari, tug‘ma yurak nuqsonlari.

Аннотация. Развитие детской кардиологии и кардиохирургии оказало незначительное влияние на снижение детской смертности и увеличение числа больных с врожденными пороками сердца (ВПС). Эхокардиография (ЭкзоКГ) – золотое правило раннего выявления ВПС. Можно предотвратить раннее выявление дефектов правильной организации труда, рисков при транспортировке, углубления ацидоза и гипоксии, неврологических нарушений. Оценка лабораторных показателей помогает предотвратить ухудшение состояния ребенка и их осложнения.

Ключевые слова: эхокардиография, лабораторные показатели, врожденные пороки сердца.

Abstract. The development of pediatric cardiology and cardiac surgery has had a small impact on the decrease in child mortality and the increase in the number of patients with congenital heart defects (CHD). Echocardiography (ExoKG) is the golden rule for early detection of CHD. Early detection of defects in the correct organization of labor, risks in transportation, deepening of acidosis and hypoxia, and neurological disorders can be prevented. Evaluation of laboratory indicators helps to prevent the child's condition from getting worse and complications.

Keywords: echocardiography, laboratory parameters, congenital heart defects.

Tug‘ma yurak nuqsonlarining tarqalishi sezilarli darajada o‘zgarib, 1000 nafar tirik tug‘ilgan bolaga 4 nafardan 50 nafargacha to‘g‘ri keladi. Bu o‘zgarishlar baholash mezonlaridagi farqlar bilan izohlanadi. [1]

Yevropa tug‘ma yurak nuqsonlar reestri (European Registration of Congenital Abnormalities and Twins, EUROCAT)dan olingan ma’lumotlarga ko‘ra 2012-2016 yillar davomida barcha TYuN tarqalishi 1000 nafar yangi tug‘ilgan bolalar ichida 8.3tani [1], og‘ir darajadagi TYuN 2,4 tani tashkil etgan. [2].

Xorijiy va maxaliy klinik tavsiyalariga ko‘ra barcha surunkali yurak yetishmovchiligi mavjud bemorlarga doplerografiya bilan ExoKG, elektrokardiogramma (EKG), EKG-XM kompleks instrumental tekshiruv usullaridan foydalanish kerakligi ko‘rsatilgan[3]. Bundan tashqari ExoKG miokardial disfunktsiyani aniqlashda xamda SYuE markeri xisoblanadi [5].

TYuNlari uchun EKGdagi ko'rsatkichlarni o'zgarishlar spesifik emas, ammo ularda ko'pincha sunusli taxikardiya, qorinchalar va bo'lmachalar gipertrofiyasi, yurak ritmini va o'tkazuvchanlikni buzilishi ST sigmetda o'zgarishlar aniqlanadi[4,6,7].

Xozirgi kunda TYuNlarining epidemiologiyasi va tashxislash masalalarida bola xayotining birinchi yilida TYuNlarining og'irlik darajasi o'z dolzarbligini yoqotmagan. TYuNlari bilan tug'ilgan bolalarning yurak qon tomir tizimini funksional o'ziga xosligi bo'yicha juda ko'p ochiq savollar mavjud. Ilmiy yo'nalishda TYuNlari mavjud bolalarning Surunkali yurak yetishmovchilik (SYuE)ni tashxislashda laborator diagnostika usullari mushoxadaga sabab bo'lmoqda[8].

Tadqiqot maqsadi: Bolalarda tug'ma yurak nuqsonlari mavjud bolalarning klinik kechishi, laborator ko'rsatkichlari va instrumental tekshiruvlar natijalarining o'ziga xosligini baholash.

Tekshirish usullari: Tadqiqot Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasida prospektiv usulida 2023 yil davomida 124 nafar bola tekshiruvdan o'tkazildi. Tekshiruv davomida TYuNlarining turi bilan laborator-instrumental tekshiruvlar bog'liqligi o'rganildi. TYuN turi bo'yicha bolalarni 4 ta guruxga bo'lib olindi. Birinchi navbatda bolaning o'sish rivojlanishini baxolandi. Keyin laborator va exokardiografiya tekshiruvi o'tkazildi va baxolandi.

Tadqiqotning mezonlari quydagilardan iborat: asosiy guruxiga bolaning yoshi, tug'ma yurak nuqsonlari tashxisi mavjudligi va tadqiqotga ota-onalar roziligi olinganligi. Tadqiqotga qo'yidagi ko'rsatkichlar kiritilmadi: dekompentatsiya bosqichida bo'lgan ekstrakardial patologiyalari bor bolalar, tadqiqotga rozi bo'lmagan ota-onalarning bolasi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqotga qamrab olingan 124 nafar bolaning 61 (49,2%) nafari o'g'il bolalar, 63 (50,8%) nafari qiz bolalarni tashkil etdi. Tug'ma yurak nuqsonlari eng ko'p uchraydigan turi bo'yicha 91 (73,1%) nafar bolani 4 guruxga bo'lib olindi. 26,9%(33 nafar) bolalarda 17 xil turdagi boshqa TYuNlari mavjud bolalar aniqlandi. 1-guruxga qorinchalararo to'siq nuqsoni mavjud bolalar -23.8%(22/91), 2-guruxga bo'lmachalararo to'siq nuqsoni mavjud bolalar 26,9% (24/91), 3-guruxga ochiq arterial yo'lak mavjud bolalar -25% (23/91), 4-gurux aorta koartatsiyasi mavjud bolalar 24,3% (22/91)ni tashkil etdi. Bolalar yoshining 2 -gurux (5,1±4,73yosh), 3-gurux (5,2±4,02), va 4 (6,4±5,91) guruxga nisbatan 1-guruxda (2,1±2,38 yosh) ishonarliligi past bo'ldi.

Jarroxlik amaliyoti o'tkazilishidan avval bolalarning ota-onasi tomonidan 30,8%da vazn yaxshi qo'shmasligi, 26,9%da xansirash, 27,2%da xolsizlik, 23,6 % da esa tez-tez kasal bo'lishdan shikoyatlari bilan murojat etilgan.

Barcha 4 ta guruxda xam bolaning vazni va bo'y/ tana uzunligi tahlil qilindi. Qorinchalararo to'siq nuqsoni bilan tug'ilgan bolalarni tug'ilgandagi vazn ko'rsatkichi (2847,9±596,1 g) boshqa guruxlarga nisbatan Ochiq arterial yo'lak mavjud bolalarda (3088±651,8 g), bo'lmachalararo to'siq nuqsoni mavjud bolalarda (3213,8±417,2 g) va aorta koartatsiyasi mavjud bolalarda (3386±428,9 g) eng past statistik ko'rsatkichni berdi.

Tana uzunligi ko'rsatkichini aniqlanganda xam anologik xolat aniqlandi: Qorinchalararo to'siq nuqsoni bilan tug'ilgan bolalarni tana uzunligi (47,7±3,77 sm)ni tashqil etib, 3 guruxda bu ko'rsatkich (49,1±5,11 sm), 2 guruxda (50,2±2,69 sm), va 4-guruxda (51,3±2 sm)ni tashkil etdi.

TYuNlarinig turiga ko'ra bolaning tug'ilgandagi vazn va tana uzunligi ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkichlar	Tug'ma yurak nuqsoni				R
	1-gurux QATN (n=22)	2-gurux BATN (n=24)	3-gurux OAY (n=23)	4-gurux AKo (n=22)	
Tana vazni (g)	2847,9±596,1	3213,8±417,2	3088±651,8	3386±428,9	0,0003
Tana uzunligi (sm)	47,7±3,77	50,2±2,69	49,1±5,11	51,3±2	0,0001

Ko'rik davomida tana vazni va tana uzunligini o'rganilganda xam 1-gurux bolalarda o'sish va rivojlanish ko'rsatkichi pastligi aniqlandi.

Ko'rik davomida tekshiruv guruxlarida tana vazni va tana uzunligini ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Tug'ma yurak nuqsoni				R
	1-gurux QATN (n=22)	2-gurux BATN (n=24)	3-gurux OAY (n=23)	4-gurux AKo (n=22)	
Tana vazni (g)	11,0±6,64	21,5±15,81	21,0±14,54	25,4±21,29	0,00001
Tana uzunligi (sm)	79,0±21,98	104,7±31,8	106,7±30,1	109,4±43,7	0,0001

1-guruxdagi bolalarning vazni va tana uzunligining pastligi ushbu gurux bolalarning yoshi eng pastligi bilan izohlanadi.

TYuNlari mavjud bolalarni qondagi klinik va bioximik ko'rsatkichlarini o'rganilganda Qorinchalararo to'siq nuqsoni mavjud bolalarda boshqa gurux (bo'lmachalararo to'siq nuqsoni, Ochiq arterial yo'lak nuqsoni, aorta koartatsiyasi) TYuNlariga nisbatan gemogloblin miqdori boshqa guruxga qaraganda past darajadaliği (120,5±10,1 g/l), (mos ravishda 126,2±9,71 g/l; 126,1±10,0 g/l; 124,9±10,6 g/l) aniqlandi. (r=0,01620)

Ko'rsatkichlar	Tug'ma yurak nuqsoni				R
	1-gurux QATN (n=22)	2-gurux BATN (n=24)	3-gurux OAY (n=23)	4-gurux AKo (n=22)	
Gemogloblin	120,5±10,1	126,2±9,71	126,1±10,0	124,9±10,6	0,01620
Eritrotsit	3,9±0,65	4,2±0,66	4,3±0,61	4,1±0,72	0,0481
Leykotsit	6,6±1,32	6,8±0,95	6,8±1,02	6,7±1,12	0,2201
Trombotsit	251,9±84,1	238,6±57,3	218,7±44,6	258±82,99	0,25690
Oqsil	65±5,29	66,6±4,74	67,3±4,92	66,2±3,96	0,3169
Xolesterin	3,9±0,46	3,8±0,48	3,7±0,49	3,9±0,53	0,3091
ALT	23,7±7,58	25,5±7,53	25,8±6,83	25,9±8,01	0,3803
AST	32,3±9,86	32,5±8,98	33,3±8,85	34,4±9,68	0,6695
Kaliy	4,3±0,57	4,2±0,48	4,3±0,48	4,4±0,4	0,5282
Natriy	139±2,46	138,5±2,78	139,1±1,89	138,9±1,89	0,5900
Mochevina	5,1±1,2	5,1±1,22	5,1±1,02	5±0,86	0,9966
Kreatinin	57,4±7,62	59,4±7,55	58,9±6,85	56,2±10,42	0,4911

Eritratsitlar miqdorini o'rganilganda xam yuqoridagi qorinchalararo to'siq nuqsoni mavjud bolalarda (3,9±0,65×1012/l) boshqa TYuNlari (bo'lmachalararo to'siq nuqsoni, ochiq

arterial yo‘lak nuqsoni, aorta koartatsiyasi)ga ega bolalarga nisbatan past ko‘rsatkich aniqlandi. (Mos ravishda $4,2 \pm 0,66 \times 10^{12}/l$; $4,3 \pm 0,61 \times 10^{12}/l$; $4,1 \pm 0,72 \times 10^{12}/l$).

TYuNlarining qaysi davrda aniqlanganligi juda dolzarb xisoblanadi. Bizning tadqiqotimizda ExoKG yordamida quyidagi yosh kategoriyalar bo‘yicha TYuNlarini aniqlangan: perinatal davrda 45 nafarida (36.1%), tug‘ilgandan so‘ng-39 nafarida (31,7), 1yoshgacha- 22 nafar (18.1%), 1-yoshdan katta bolalarda esa 17 nafarida (14,1%).

65 nafar (52.2%) bolalarda og‘ir tug‘ma yurak nuqson aniqlangan. Quyidagi ko‘rsatilgan jadvalda TYuN turlarining uchrash ko‘rsatkilari ko‘rsatilgan bo‘lib, ko‘proq og‘ir va kombinirlangan nuqsonlarni tashkil etgan.

№	TYuN turlari	n=124	%
1.	Qorinchalararo to‘siq nuqsoni	32	26,0
2.	Bo‘lmachalararo to‘siq nuqsoni	20	16,4
3.	Ochiq arterial yo‘lak	19	15,2
4.	Aorta koartatsiyasi	11	9,2
5.	Tetrada Fallo	10	7,2
6.	Atrioventrikulyar kanal	7	5,2
7.	Yagona qorincha	6	4,8
8.	Magistral tomirlar transpozitsiyasi	4	3,6
9.	Boshqa turlar	15	12,4
	Jami	124	100

Birlamchi tekshiruvlar davomida qon aylanish yetishmovchilik kompensatsiya darajasini yoshiga mos funksional sinflarga bo‘lib o‘rganildi. Erta yoshdagi bolalarga funksional sinflar Ross bo‘yicha, katta yoshdagi bolalarga NYHA bo‘yicha foydalanildi. TYuNlari jarrohlik amaliyoti o‘tkazgunga qadar qon aylanishining I FS-34,4% (43nafar), II FS-43,6% (54 nafar), III-FS-17,2% (21nafar), IV FS-4,8% (6 nafar) aniqlandi.

Qon aylanish buzilishi funksional sinf ko‘rsatkichi

1-rasm: TYuNlari mavjud bolalarda qon aylanish buzilishining funksional sinf bo‘yicha taqsimlanishi

1-rasmdan ko‘rinib turibdiku TYuNlari mavjud bolalarda qon aylanish buzilishining II funksional sinf ko‘proq uchragan.

Yosh davrlari bo'yicha Exokardiografiya ko'rsatkichlari kuyidagi jadvalda ko'rsatilgan:

Ko'rsatkichlar	Yosh guruxlari			
	1-yoshgacha	1-3 yosh	4-7 yosh	7 yoshdan katta
Ao, mm	12,44+1,83 (10,0–15,0)	14,71+2,19 (12–18,5)	17,11+2,18 (14–21)	20,19+4,23 (12,19–26,5)
ChB, mm	21,42+1,67 (20–23)	24,34+5,58 (14–31,7)	26,17+4,03 (20–34,5)	30,33+7,22 (20–44,29)
QTQ, mm	5,06+0,95 (3,5–7)	5,31+1,11 (4–7)	5,75+0,92 (4–7,7)	7,11+1,68 (5–11,19)
ODQ ChQ, mm	5,11+1,59 (3,2–9)	5,27+0,79 (4–6,7)	6,0+1,34 (4–9,0)	7,21+1,9 (5–10,0)
ODO' ChQ, mm	26,22+5,12 (20–34,5)	33,13+7,75 (20–47,7)	38,64+4,66 (33–47,7)	41,62+5,47 (34–52)
OSO' ChQ, mm	15,62+4,0 (11–19,5)	22,58+8,74 (11–37,9)	24,63+5,53 (17–37,9)	25,53+4,89 (20–39,2)
O'Q, mm	18,33+5,77 (9–25)	21,18+6,08 (13–29,3)	21,76+7,3 (13–31,1)	29,09+7,41 (14–41,7)
FV, %	65,41+10,08 (53–85)	63,32+10,31 (42–78)	68,04+10,5 (42–83)	70,13+8,78 (48–86)

Izoh: Ao – aorta; ChB – chap bo'lmacha; QTQ – qorinchalararo to'siq qalinligi; ODQ – orqa devor qalinligi; ODO' – ohirgi diastolik o'lcham; OSO' – ohirgi sistolik o'lcham; O'Q – o'ng qorincha

TYuN bilan tug'ilgan bolalarning ko'p qismi 98,4% kardiojarroxlik amaliyoti o'tkazildi. Ulardan 75,6% bemorlar sun'iy qon aylanish yo'li bilan, 22,8% bolalar esa sun'iy qon aylanish yo'liidan foydalanib jarroxlik amaliyoti amalga oshirilgan.

Shunday qilib, gemogramma xamda biokimyoviy (oqsil, xolesterin, ALT, AST, elektrolit, mochevina) laborator ko'rsatkichlar TYuNlari turlariga nisbatan statistik ahamiyatli bo'lmadi. ExoKG belgilari bo'yicha jarroxlik amaliyotidan avval 18%da yurak dilatatsiyasi, 6,8% FV kamayishi bolalarda uchraganligi aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. The Congenital Malformations Registry (CMR) of the New York State Department of Health. Major Birth Defects Data from Population-based Birth Defects Surveillance Programs in the United States, 2010–2014. Birth Defects Research. New York. – 2017. – 109. – S1–S182.
2. Benjamin, E.J. Heart Disease and Stroke Statistics-2018 Update: A Report From the American Heart Association / E.J. Benjamin, S.S. Virani, C.W. Callaway et al. // Circulation. – 2018. – Vol. 137, N 12. – P. e67–e492.
3. Williams, R. G. Late Causes of Death After Congenital Heart Defects A Population-Based Study From Finland / R. G. Williams // JACC – 2016. – Vol. 68, № 5. – P. 499–501.
4. Клинические рекомендации по ведению детей с врожденными пороками сердца / под ред. Л. А. Бокерия. – Москва : НСССХ им. А.Н. Бакулева; 2014. – 342 с.

5. Научный обзор. БАКТЕР(Л)-ассотсиатсия врожденных пороков развития – взгляд хирурга / Ю. А. Козлов, К. А. Ковалков, Д. М. Чубко [и др.] // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. –2016. – № 6 (3). – С. 95–101.
6. Kantor, P. F. Presentation, Diagnosis, and Medical Management of Heart Failure in Children: Canadian Cardiovascular Society Guidelines / P. F. Kantor, J. Loughheed, A. Dancea // Canadian Journal of Cardiology. – 2013. – Vol. 29. – P. 1535–1552.
7. Tsuda, T. Cyanotic Congenital Heart Disease / T. Tsuda // J. Heart Cardiol. – 2016. – Vol.2, № 1. – P. 1–5.
8. Şahan, Y. O. Evaluation of Children with Congenital Heart Disease Hospitalized with the Diagnosis of Lower Respiratory Tract Infection / Y. O. Şahan, E. Kılıçoğlu, Z. U. Tutar // J. Pediatr. Res. – 2018. – Vol. 5, № 1. – P. 32–36.